

O‘ZBEKISTON MUZEYLARIDA SAQLANAYOTGAN TEMURIYLAR DAVRI ASHYOLARINING TARIXNI YORITISHDAGI AHAMIYATI

Qurbonova Dilafruz Abdurashidovna¹, Yunusov Komiljon Alimdjanovich²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha rektor o‘rinbosari Tarix fanlari doktori, dotsent.

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil izlanuvchisi; O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining Muzei va ekspozitsiya bo‘limi kichik ilmiy xodimi

ORCID: 0009-0005-4921-0943

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176338>

Annatsiya: Maqolada O‘zbekiston muzeylari bo‘ylab amalga oshirilgan xizmat safari natijasida temuriylar davri ashyolariga oid to‘plangan ma‘lumotlar tizimli ravishda taqdim etiladi. Ushbu tadqiqotdan ko‘zlangan maqsad temuriylar davri ashyolari shunchaki XIV-XVI asrdan saqlanib qolgan eski buyumlar emas, balki bu davrdagi taraqqiyot ko‘pchilik tasavvur qilgandan ko‘ra yuksakroq darajada ro‘y berganini isbotlovchi san‘at asarlari ekanini, ular o‘z bilan birga ulkan sir-asrorlarni yashirib yotganini ta‘kidlashdir. Ma‘lumotlarni yig‘ishda manbashunoslik va tarixshunoslikka murojaat etilgan holda ekspeditsion usul, kuzatish va tahlil metodlaridan foydalanildi. Izlanish natijalari sifatida O‘zbekistonda temuriylar davri ashyolari Temuriylar tarixi davlat muzei fondidagina emas, balki O‘zbekistonning turli muzeylarida anchagina ekani, ular kelgusi tadqiqotlar ortidan temuriylar davri madaniyati va san‘atini kengroq o‘rganish uchun noyob manbalar ekani bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Temuriylar, muzei, ekspozitsiya, ekspozitsiya, tarix, tarixiy ashyo, san‘at, madaniyat.

Abstract: The article systematically presents the data collected on Temurid-era artifacts as a result of a research expedition carried out across the museums of Uzbekistan. The purpose of this study is to emphasize that Temurid-era artifacts are not merely old objects preserved from the fourteenth–sixteenth centuries, but rather works of art that demonstrate that the level of development during this period was far more advanced than commonly perceived, while also embodying numerous hidden mysteries and meanings. In the process of collecting materials, expeditionary methods, observation, and analytical approaches were employed alongside source studies and historiographical analysis. The findings reveal that Temurid-era artifacts in Uzbekistan are preserved not only in the collections of the State Museum of the Temurid History, but also in many other museums throughout the country. These artifacts constitute unique sources for broader future studies of Temurid culture and art.

Keywords: Temurids, museum, exposition, exhibit, history, historical artifact, art, culture.

Аннотация: В статье систематизированно представлены материалы о предметах эпохи Темуридов, собранные в результате научной экспедиции по музеям Узбекистана. Цель данного исследования заключается в том, чтобы подчеркнуть, что предметы эпохи Темуридов являются не просто старинными объектами, сохранившимися с XIV–XVI веков, а произведениями искусства, свидетельствующими о

том, что уровень развития данной эпохи был значительно выше, чем принято считать, а также хранящими в себе множество скрытых тайн и смыслов. При сборе материалов были использованы экспедиционный метод, методы наблюдения и анализа в сочетании с источниковедческим и историографическим подходами. В результате исследования установлено, что предметы эпохи Темуридов в Узбекистане хранятся не только в фондах Государственного музея истории Темуридов, но и во многих других музеях страны. Эти предметы являются уникальными источниками для дальнейшего широкого изучения культуры и искусства эпохи Темуридов.

Ключевые слова: Темуриды, музей, экспозиция, экспонат, история, исторический предмет, искусство, культура.

KIRISH

Temuriylar davri ashyo va manbalari yurtimiz va dunyodagi ko'pgina muzeylarda, kutubxona va kolleksiyalarda saqlanadi. Bu ashyolar o'z shakli, rang va bezaklari bilan boshqa davr buyumlaridan farqli jihatlarga ega. Bu farqlar shunchaki o'ziga xoslikni anglatmay, balki taraqqiyotning yangi yuksakroq darajasidan dalolat beradi. Ma'lumot uchun aytish mumkin, Temuriylar tarixi davlat muzeyida o'n mingga yaqin ashyolar saqlanmoqda. Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan muzey qayta ta'mirlanib, ekspozitsiyasi yangi ekspонатlar bilan to'ldirildi. Bu ekspонатlar o'z zamonasining ilm-fani, me'morchiligi, hunarmandchiligi (to'qimachilik, zardo'zlik, miskarlik, kandakorlik, kulolchilik, shishasozlik, temirchilik, duradgorlik, qog'ozsozlik va h.), xattotligi, naqqoshligi, tasviriy san'ati, kitobat san'ati va harbiy san'ati yuksak bo'lganligidan dalolat beruvchi mazmun-mohiyatni o'zida mujassam etgan. Shuningdek, tadqiqotchilar tomonidan ushbu yodgorliklar asosida hamda manbalarga murojaat etgan holda temuriylar davri moliya-pul siyosati, diplomatiyasi, musiqa san'ati, bog'dorchilik va dehqonchilik rivoji singari ko'plab sohalar taraqqiy etgani yoritib berilmoqda. Shu jihatlarni e'tiborga olib, avvalo, O'zbekiston muzeylaridagi temuriylar davri ashyolari haqida izlanish olib borish zarur deb hisoblandi va maqolada statistik ma'lumotlar bilan birga tavsifiy ma'lumotlar taqdim etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu mavzuda tadqiqotni amalga oshirish davomida Temuriylar davri ashyolariga oid alohida dissertatsiya ishlari yoki maqolalar topilmadi. Biroq bir qancha tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida qisman bo'lsa-da bu haqda ma'lumotlarni topish mumkin. Jumladan, Dilafruz Qurbonova tomonidan tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan “Xorij muzeylarida saqlanayotgan temuriylar davriga oid tarixiy va madaniy yodgorliklar” nomli dissertatsiyada¹ Temuriylar tarixi davlat muzeyidagi ba'zi ekspонатlar haqida ma'lumot berilgan. D. Kuryazova tomonidan tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan “O'zbekiston muzeylari va ularning mustaqillik davridagi faoliyati (Tarix va o'lkashunoslik muzeylari misolida)” nomli dissertatsiyaning ikkinchi bob, uchinchi qismida Temuriylar tarixi davlat muzeyining bunyod etilishi, ekspozitsiyasi va fondi haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tilgan.² Shuningdek, S. Eshpo'latov tomonidan yozilgan “Samarqand davlat muzey-

¹ Курбонова Д. Хориж музейларида сақланаётган темурийлар даврига оид тарихий ва маданий ёдгорликлар. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2009.

² Курязова Д. Ўзбекистон музейлари ва уларнинг мустақиллик давридаги фаолияти (Тарих ва ўлкашunoslik музейлари мисолида). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2009.

qo‘riqxonasining temuriylar davriga oid arxeologik kolleksiyalari” nomli maqolada³ Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi muzeylari (O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi va Samarqand viloyat o‘lkashunoslik muzeyi) ashyolari haqida statistik ma’lumot beriladi. Lekin O‘zbekistonning barcha viloyatlaridagi muzeylar qamrovi doirasida hozirgacha amalga oshirilgan tadqiqot ishi aniqlanmadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda tarixshunoslik va manbashunoslikka tayangan holda kompleks yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida O‘zbekistonning turli muzeylari bo‘ylab xizmat safari tashkil etilib, Temuriylar davriga oid ashyolar bevosita o‘rganildi. Ekspонатlarni aniqlash, ularning saqlanish holati, badiiy xususiyatlari, ishlanish uslubi hamda tarixiy ahamiyatini tahlil qilishda ekspeditsion usuldan foydalanildi. Tadqiqot davomida kuzatish metodi orqali muzey ekspozitsiyalarida namoyish etilgan va fondlarda saqlanayotgan ashyolar bilan yaqindan tanishildi. Ashyolarning ilmiy tavsifi, davrlashtirilishi va kelib chiqishini aniqlashda manbashunoslik metodiga murojaat qilinib, muzey kataloglari, ilmiy adabiyotlar, inventar ma’lumotlari hamda tarixiy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, tarixshunoslik metodi asosida Temuriylar davri madaniyati va san’atiga oid avvalgi ilmiy tadqiqotlar o‘rganilib, mavjud qarashlar qiyosiy tahlil qilindi. Maqolada qiyosiy-tahliliy metod ham qo‘llanilib, O‘zbekistonning turli muzeylarida saqlanayotgan Temuriylar davri ashyolarining o‘xshash va farqli jihatlari, ularning tarixiy-madaniy ahamiyati o‘zaro solishtirildi. Olingan ma’lumotlarni umumlashtirish asosida Temuriylar davri ashyolarining nafaqat tarixiy yodgorlik, balki yuksak san’at namunasi va muhim ilmiy manba sifatidagi ahamiyati yoritib berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida poytaxtimizdagi Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O‘zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi muzeyi, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi, O‘zbekiston davlat san’at muzeyi hamda O‘zbekiston milliy kutubxonasiga tashrif buyurilib, tarixiy ashyolar o‘rganilishi bilan birga tegishli manbalar ko‘zdan kechirildi. Xususan, “O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” turkum kitob-albomlarining mavzuga aloqador jildlari o‘rganildi.⁴

Viloyatlarga uyushtirilgan sayohatlar davomida Xiva shahridagi Ichan qal’a davlat muzey-qo‘riqxonasi, Buxoro shahridagi Buxoro davlat muzey-qo‘riqxonasi, Qashqadaryodagi Shahrisabz davlat muzey qo‘riqxonasi, Surxondaryodagi Termiz arxeologiya muzeyi hamda Termiz tarix va madaniyat muzeyi, Samarqanddagi O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi, Mirzo Ulug‘bek memorial muzeyi, Farg‘ona vodiysidagi Farg‘ona viloyat o‘lkashunoslik muzeyi, Namangan viloyati o‘lkashunoslik muzeyi, hamda Axsikent yodgorliklariga tashrif buyurildi.

Tadqiqot davomida ushbu muzeylar ekspozitsiyalarida saqlanayotgan Temuriylar davriga oid ashyolar tizimli ravishda o‘rganildi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, mazkur davrga oid ekspонатlar faqat bir yo‘nalish bilan cheklanmay, xo‘jalik, me‘morchilik, harbiy san’at, numizmatika, amaliy san’at, yozma meros va ilm-fan kabi ko‘plab sohalarni qamrab oladi. Ashyolarni mazmuni va funksional vazifasiga ko‘ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Xo‘jalikda foydalanilgan sopol buyumlar: lagan, kosa, piyola, likopcha, tovoq, choynak, ko‘za, ko‘zacha, xumcha, xum, xum qopqog‘i, gulobdon, guldon, chilim idishi, ikki quloqli

³ Eshpo‘latov, S. (2024) Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasining temuriylar davriga oid arxeologik kolleksiyalari // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. Vol. 4, Issue 4. – P. 33-44.

⁴ “O‘zbekiston madaniy merosi jahon to‘plamlarida” turkum kitob-albomlari. – Toshkent, 2017-2022-yillar.

xumcha, ikki bandli idish, seladon vaza, kapgir, simob idishlari, quvurlar, sirkor piyola, sirkor kosa tag qismlari, lagan bo'laklari, tovoq tag qismlari, bosma usulda bezatilgan idish bo'laklari.

Me'moriy bezak va qurilish ashyolari: Koshin, mayolika namunalari, me'moriy qoplamalar, me'moriy bezak qoplamalari, panel bo'lagi, marmar poyustun, poyustunlar, ustunlar, olti burchakli plita, ziyoratxona sathi qoplamasi, Oqsaroy me'moriy bezak bo'laklari, Shohi Zinda va Ulug'bek madrasasiga oid bezak bo'laklari, qurilish shovullari, qabrtoshlar, qabrtosh bo'laklari, bitikli va naqshli marmar bo'laklari.

Metalldan ishlangan amaliy san'at buyumlari: Sakkiz qirrali taglik, o'ymakor bitikli jom, bronza ko'za, jez dekcha, qozon, ilgakli osma shar, metall buyumlar majmuasi, naqshli metall halqa, eshik tutqichi, moychiroq, shamdon, siyohdon, xattotlik anjomlari, tug', tulunbas, harbiy dovul singari ashyolar.

Harbiy aslahalar: Qilich, sovut, dubulg'a qismlari, zirhli qoplama, kamon o'qi, nayza, qalqon, oybolta, dastali oybolta, palaxmon toshi, jangchi aslahalari majmuasi.

Numizmatik materiallar: Amir Temur, Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Xalil Sulton, Sulton Mahmud va boshqa temuriy hukmdorlar nomidan zarb etilgan kumush va mis tangalarning katta kolleksiyasi.

Yog'och o'ymakorligi namunalari: Ikki tavaqali eshik, maqbara eshiklari, panjara, ustun, Amir Temur tobuti kabi yog'och buyumlar duradgorlik va o'ymakorlik san'atining yuksak namunasi sifatida qayd etildi.

Qo'lyozma manbalar: Amir Temur Qur'oni sahifasi parchasi, "Al-Jome as-sahih" kabi diniy kitoblar, hadislar to'plamlari, "Badoyi us-sanoyi", "Yusuf va Zulayxo", "Devoni Navoiy" kabi ko'plab badiiy asarlar, "Zafarnoma", "Habib us-siyar" kabi tarixiy asarlar, astronomiyaga oid risolalar, Ulug'bek "Zij"ga yozilgan sharhlar, vaqf hujjatlari hamda boshqa qo'lyozma asarlar.

Miniatyuralar: Amir Temur, temuriy hukmdorlar, boburiy hukmdor va shahzodalar hamda boshqa shaxslar tasvirlangan miniatyuralar.

Ipak matodan to'qilgan libos va mato parchalari: chopon, bolalar choponi, ipak mato, ko'ylak, so'zana.

Ilm-fan va astronomiyaga oid ashyolar: Kvadrant bo'lagi, usturlob, Mirzo Ulug'bek rasadxonasi uskunasi qismlari, astronomik kuzatuvga oid marmar elementlar ilm-fan taraqqiyotining muhim dalillari sifatida qayd etildi.

Qimmatbaho tosh va nodir materiallardan ishlangan buyumlar: Nefrit piyola, nefrit muhr, oniks qoplamalar, oltin bezakli qilich va xanjar, oltin bezakli shisha vaza, oltin qoplamali ot bezaklari va boshqa nodir materiallardan tayyorlangan buyumlar Temuriylar davrida yuqori did va nafis san'at rivojlanganini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijasida Temuriylar davriga oid ashyolar O'zbekistonning deyarli barcha yirik muzeylarida saqlanayotgani aniqlandi. Ayniqsa, Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi fondida 1579 ta ashyo (O'zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyida 742 ta eksponat, Samarqand viloyat o'lkashunoslik muzeyida 837 ta ashyo) O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi muzeyi fondida temuriylar tarixiga oid 500 dan ortiq ashyo mavjudligi o'rganildi. Mazkur ashyolar Temuriylar davrida hunarmandchilik, kulolchilik, me'morchilik, metallsozlik, kitobot va harbiy san'at yuqori taraqqiy etganini ko'rsatadigan muhim tarixiy manbalar hisoblanadi. Shuningdek, ular Temuriylar davri madaniyati va san'atini yanada chuqurroq o'rganish uchun katta ilmiy manba ekanligi bilan ahamiyatlidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekiston muzeylarida 65 xildan ortiq ashyolar saqlanayotgani temuriylar davri madaniy merosi anchagina xilma-xil va boy ekanidan dalolat beradi. Ular orasida mingdan ortiq sopol idishlar, yuzlab me‘moriy qoplamalar, 30 dan ortiq harbiy qurol-aslahalar, mingdan ortiq mis va kumush tangalar, yuzlab bronza buyumlar, hamda shisha, chinni, marmar, nefrit, oniks kabi materiallardan ishlangan ashyolar va ipak liboslar mavjud ekani temuriylar davri yodgorliklari biz o‘ylagandan-da boy ekanini isbotlaydi. Bunday buyumlar boshqa davlatlardagi buyumlardan avvalroq ishlab chiqarilganini isbotlash esa bizning ajdodlarimiz qaysi sohalarda peshqadam va mahoratli bo‘lganini ko‘rsatadi. Ularning har biri uchun betakror naqshlar va bezaklar qo‘llangani esa ustalarning ijodkorlik salohiyati juda yuksak ekaniga dalolatdir.

Amir Temurning tavallud sanalari uchun katta tayyorgarlik ishlari hali ko‘p bora amalga oshirilishini inobatga olsak, mazkur tadqiqot natijalari muzeylarda ko‘rgazmalar tashkil etishda, kataloglar chop etishda, virtual sayohat dasturlari hamda platformalar ishlab chiqishda, eksponatlarining elektron nusxalarini muzeyda namoyish etishda foydali bo‘ladi. Shuni ham ta’kidlab o‘tish kerakki, tadqiqotdan ko‘zlangan maqsad boshqa muzeylardagi eksponatlarni temuriylar muzeyiga jalb etish uchun ma’lumot yig‘ish emas, balki bugungi kungacha yetib kelgan temuriylar davri merosi qanchalik boy ekanini ko‘rsatishdir. Shuningdek, O‘zbekiston madaniy merosi turkum kitoblari davomi sifatida “Temuriylar davri madaniy merosi O‘zbekiston muzeylarida” nomli alohida kitob-albomni tayyorlab chop etishda ushbu izlanish natijalari manfaatli bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR:

1. D. Kurbanova, Z. Dosmetova, U. Karabayev, E. Khaitov, N. Nabieva, G. Abdullaeva. Museum Artifacts as Linguistic Archives: Exploring Linguistic Insights from Timurid Artifacts // Jurnal Arbitrer - Vol. 12 No. 4 (2025)
2. Eshpo‘latov, S. (2024) Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasining temuriylar davriga oid arxeologik kolleksiyalari // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. Vol. 4, Issue 4. – P. 33-44.
3. Yunusov K. Muzey ekskursiyasida tangalar mavzusi yoritilishi // O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 31-son, 20.06.2024.
4. Курбонова Д. А. Хориж музейларида сақланаётган темурийлар даврига оид тарихий ва маданий ёдгорликлар. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2009.
5. Курязова Д. Ўзбекистон музейлари ва уларнинг мустақиллик давридаги фаолияти (Тарих ва ўлкашунослик музейлари мисолида). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2009.
6. Ўзбекистон маданий мероси. Самарқанд тўпламлари. – Toshkent, 2019.
7. Ўзбекистон маданий мероси. Ўзбекистон давлат санъат музейи тўплами. – Toshkent, 2021.
8. Ўзбекистон маданий мероси. Ўзбекистон тарихи давлат музейи тўплами. Биринчи қисм. Археология ва нумизматика. – Toshkent, 2021.
9. Ўзбекистон маданий мероси. “Ичан Қалъа” давлат музей-қўриқхонаси тўплами. – Toshkent, 2022.
10. Temuriylar tarixi davlat muzeyi arxiv materiallari.